

Optimization of Modular Reinforced Soil Facing Panels with Generative Design

Daniel Silva¹, Bernardo Oliveira², Wesley Castelo³

¹SYSTRA, Brasil, danielfelipe.os135@gmail.com ²SYSTRA, Brasil, bernardonlopesoliveira@gmail.com ³SYSTRA, Brasil, fcastelo@systra.com

Resumo

O projeto de contenções em solo reforçado, embora consolidado, enfrenta desafios de otimização em fluxos de trabalho BIM. A modulação manual das placas, baseada em padrões, limita severamente a busca por soluções econômicas e eficientes, especialmente em geometrias complexas. Este artigo apresenta uma metodologia inovadora que integra Design Generativo a uma plataforma BIM para automatizar e otimizar este processo. A rotina utiliza parâmetros-chave, como os deslocamentos horizontal e vertical entre placas, espessura e juntas, como variáveis de entrada, explorando sistematicamente o espaço de design. Centenas de layouts viáveis são gerados e avaliados por métricas de desempenho, como número total de placas e volume de concreto. Um painel interativo apresenta os resultados, permitindo a análise clara de trade-offs e uma decisão baseada em dados que otimiza custos e contribui para uma engenharia mais sustentável ao reduzir o consumo de material e a pegada de carbono associada.

Keywords: Generative Design, BIM, Mechanically Stabilized Earth.

DOI: [10.5281/zenodo.18461647](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461647)

1. Introdução

As estruturas de contenção em solo reforçado são soluções ubíquas na engenharia civil, mas o design da modulação de suas placas de face permanece um desafio. O processo convencional, realizado de forma manual e baseado em padrões, impõe severas restrições à otimização, especialmente em geometrias complexas. Essa abordagem limita a exploração de alternativas e frequentemente leva a soluções superdimensionadas que, embora seguras, resultam em consumo excessivo de materiais e custos elevados. Em um cenário de crescente demanda por sustentabilidade, a otimização do uso de concreto e a consequente redução da pegada de carbono tornam-se imperativos, expondo a urgência de novas abordagens de projeto (Hemeda & Barış Can Ülker, 2020).

Este desafio se insere no contexto mais amplo da Otimização do Design Estrutural (SDO), onde, apesar dos avanços digitais, a fragmentação na colaboração entre arquitetos e engenheiros estruturais continua sendo uma barreira significativa (Afzal et al., 2023). Essa falta de integração fluida nos estágios iniciais, muitas vezes devido a fluxos de trabalho desconectados e interoperabilidade limitada, dificulta a exploração de soluções otimizadas e perpetua a dependência de métodos convencionais que nem sempre convergem para a melhor resposta.

Adicionalmente, a sustentabilidade na construção moderna transcende a redução de um único material, evoluindo para a otimização multi-objetivo (MOO). Essa abordagem busca o equilíbrio entre fatores conflitantes, como a redução de custos e de energia incorporada, ao longo de todo o ciclo de vida do edifício. Estudos demonstram que a integração de modelos MOO ao BIM pode resultar em reduções expressivas, alcançando até 30% em energia e 21% em custo (N. & Padala, 2024). Nesse contexto, a metodologia aqui proposta, focada em um indicador-chave como o volume de concreto, estabelece uma base essencial para futuras expansões que incorporem análises de ciclo de vida mais abrangentes.

Contudo, apesar do potencial evidente de fluxos de trabalho digitais avançados, sua adoção generalizada na indústria de Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) enfrenta barreiras significativas. Uma revisão abrangente por Biswas et al. (2024) identifica desafios críticos que incluem o alto custo de implementação, a necessidade de treinamento e pessoal qualificado, a resistência a mudanças nos processos estabelecidos e questões de interoperabilidade tecnológica. Nesse contexto, o desenvolvimento de metodologias que não apenas demonstrem ganhos quantificáveis, mas que também sejam acessíveis e integráveis às plataformas existentes, torna-se crucial para superar esses obstáculos e facilitar a transição digital do setor.

Em resposta a esses desafios, este estudo propõe uma metodologia que integra o Design Generativo a plataformas BIM, promovendo uma profunda mudança de paradigma do tradicional Projeto Auxiliado por Computador (CAD) para o Projeto Auxiliado por Algoritmos (AAD) (Tedeschi, 2014). Nesta nova abordagem, o foco do engenheiro se desloca da tarefa de desenhar uma solução final para a atividade mais estratégica de desenvolver um processo de design. O próprio algoritmo se torna o objeto de projeto, encapsulando a lógica e as regras que governam a modulação das placas (Mineiro & Magalhães, 2019). Para materializar este conceito, parâmetros-chave que definem o arranjo, como os deslocamentos horizontal e vertical entre placas, a espessura da contenção e a dimensão das juntas de dilatação, são tratados não como valores fixos, mas como variáveis dinâmicas de entrada para o estudo generativo, transformando um problema estático em um campo de exploração dinâmico e multidimensional (Woodbury, 2010).

A partir desses inputs, o algoritmo explora sistematicamente o vasto espaço de design, combinando as variáveis para gerar e avaliar centenas, ou até milhares, de configurações de layout geometricamente viáveis, uma tarefa impraticável por meios manuais. Cada solução gerada é instantaneamente quantificada por um conjunto de métricas de desempenho pré-definidas, como a quantidade total de placas e o volume de concreto, que funcionam como indicadores diretos de custo de fabricação, logística e impacto ambiental. Os resultados são então compilados e apresentados em um painel interativo, permitindo uma análise visual e objetiva dos trade-offs. Este painel demonstra a eficácia da abordagem, com um estudo de caso alcançando reduções de até 9,2% no volume de concreto e uma diminuição drástica no tempo de design. A metodologia capacita, assim, os

engenheiros a tomar decisões baseadas em dados concretos, descobrindo soluções de alto desempenho que equilibram de forma otimizada os fatores econômicos, construtivos e ambientais.

A estrutura deste artigo apresenta os fundamentos teóricos da abordagem, seguidos pela descrição do método computacional, a análise dos resultados de um estudo de caso e, por fim, uma discussão sobre as implicações e o futuro da metodologia na engenharia geotécnica.

2. Desenvolvimento

Esta seção aprofunda os conceitos que fundamentam a pesquisa. Inicia-se com uma revisão técnica sobre contenções em solo reforçado, baseada na normativa vigente, para contextualizar o problema de design. Em seguida, explora-se o paradigma do Design Generativo como a solução tecnológica proposta, detalhando seu funcionamento e potencial. Por fim, estabelece-se a conexão entre a otimização proporcionada pela metodologia e os objetivos de sustentabilidade na construção civil, justificando a relevância ambiental do trabalho.

2.1. Contenções em solo reforçado e seus desafios de designs

Uma estrutura de solo reforçado é um sistema compósito cuja estabilidade é aprimorada pela inclusão de elementos resistentes à tração em um maciço de aterro compactado. Conforme definido pela ABNT NBR 16920-1:2021, o sistema é formado por três componentes essenciais: o solo do aterro, que deve atender a critérios geotécnicos e químicos específicos; os elementos de reforço (inclusões), que são elementos passivos que absorvem os esforços de tração; e os elementos de face (paramento), que conferem o acabamento e a proteção superficial. O princípio fundamental da técnica reside na interação solo-reforço, que transfere os esforços do maciço para as inclusões, criando um material coeso com características mecânicas superiores às do solo original.

Os elementos de reforço podem ser metálicos, como tiras de aço e telas soldadas, ou geossintéticos, como geogrelhas e geotêxteis. O paramento, por sua vez, pode ser composto por uma variedade de sistemas, incluindo painéis de concreto segmentados, blocos de concreto, telas metálicas ou faces envelopadas (ABNT, 2021). Embora a estabilidade global e interna do maciço seja o foco principal do dimensionamento geotécnico, o design da face externa, especialmente em sistemas com placas pré-moldadas, apresenta um desafio de otimização distinto e complexo. A definição do arranjo geométrico dessas placas, conhecida como modulação, é uma etapa crítica que influencia diretamente a execução e o custo da obra.

O desafio da modulação das placas insere-se no contexto mais amplo da Otimização do Design Estrutural (SDO), onde a fragmentação na colaboração entre arquitetos e engenheiros estruturais é uma barreira significativa que perpetua a dependência de métodos convencionais (Afzal et al., 2023). Essa falta de integração fluida nos estágios iniciais limita a exploração de soluções otimizadas e impacta diretamente fatores críticos como o número de moldes, a complexidade da montagem, a logística e, de forma crucial, o volume de concreto. Como resultado, a prática convencional restringe a busca por arranjos que ofereçam um balanço mais favorável entre desempenho, custo e impacto ambiental, justificando a busca por métodos de otimização computacional.

2.2. Design generativo em engenharia

Conforme introduzido, o Design Generativo representa uma abordagem de Projeto Auxiliado por Algoritmos (AAD) que transforma o papel da computação na engenharia, tornando o computador um parceiro ativo na exploração de soluções. O foco do projetista se desloca da criação de uma forma final para o desenvolvimento de um processo algorítmico, onde as regras, lógicas e parâmetros se tornam o principal objeto de projeto (Caetano et al., 2020; Tedeschi, 2014).

A viabilidade dessa abordagem na prática da engenharia é impulsionada pelas Linguagens de Programação Visual (VPLs), como o Dynamo utilizado neste trabalho. Essas ferramentas democratizam o acesso ao design computacional ao substituírem a codificação textual por uma interface gráfica baseada em nós e conexões. Como argumentam Preidel e Borrmann (2016), as VPLs são significativamente mais acessíveis para os especialistas do domínio de Arquitetura, Engenharia e

Construção (AEC) que possuem habilidades de programação limitadas, permitindo-lhes codificar regras e lógicas de projeto de forma intuitiva e transparente.

Essa abordagem não é apenas teórica; ela se estabelece como uma prática central nas recentes evoluções da Otimização do Design Estrutural (SDO). Uma revisão sistemática conduzida por Afzal et al. (2023) destaca que o Design Generativo, em conjunto com o design paramétrico e a inteligência artificial, é uma das tecnologias proeminentes que impulsionam a automação na exploração de alternativas de projeto. Essa sinergia tecnológica permite que engenheiros e arquitetos alcancem objetivos complexos, como a minimização do uso de materiais e a melhoria da sustentabilidade, de forma mais eficiente e integrada.

A operacionalização do design generativo se dá através de algoritmos que geram e avaliam múltiplas soluções que atendem aos critérios definidos. Segundo Mineiro & Magalhães (2019), esses algoritmos podem operar em dois modos essencialmente distintos: a otimização, que tem como objetivo convergir para uma solução ótima que maximize ou minimize uma métrica específica (como o menor volume de concreto), e a exploração, cujo sentido é a busca por proposições heterogêneas e diversificadas, revelando alternativas qualitativamente surpreendentes. Essa capacidade de navegar pelo espaço de soluções, fundamentada nos elementos do design paramétrico (Woodbury, 2010), torna o design generativo uma ferramenta poderosa para resolver problemas de otimização complexos, onde a solução ideal não é intuitiva e estaria, muito provavelmente, fora do alcance dos métodos de projeto.

2.3. A conexão com a sustentabilidade

A indústria da construção civil enfrenta um desafio global inadiável: a descarbonização. Como um dos maiores consumidores de recursos naturais e emissores de gases de efeito estufa, o setor está sob crescente pressão para adotar práticas mais sustentáveis. Nesse contexto, a produção de cimento, componente essencial do concreto, é um dos principais focos de preocupação. O processo de fabricação do clínquer, principal constituinte do cimento, é intensivo em energia e responsável por uma parcela significativa das emissões globais de CO₂. Iniciativas como o roteiro da Global Cement and Concrete Association (GCCA) para um futuro de "concreto net-zero" até 2050 destacam que a otimização no uso do material é uma das alavancas fundamentais para atingir metas ambientais ambiciosas (GCCA, 2021)

Nesse cenário, a redução da energia incorporada — a energia total consumida na extração, fabricação e transporte dos materiais de construção — tornou-se um objetivo central. A otimização multi-objetivo, que busca equilibrar indicadores de custo e de impacto ambiental, emergiu como uma estratégia computacional chave para alcançar construções mais sustentáveis. Modelos que integram BIM com algoritmos de otimização, como o proposto por N e Padala (2024), demonstram que é possível obter reduções expressivas tanto na energia incorporada quanto no custo através da otimização de materiais na fase de projeto, validando esta abordagem como um caminho eficaz para a sustentabilidade.

A metodologia de design generativo proposta neste artigo se alinha diretamente a essa estratégia de eficiência. Ao otimizar a modulação das placas para minimizar o volume de material sem comprometer o desempenho, a abordagem atua diretamente na redução do carbono incorporado da estrutura. Este ganho primário desencadeia uma série de benefícios secundários em toda a cadeia produtiva. A diminuição da demanda por concreto resulta em menor extração de agregados e consumo de água, conservando recursos naturais. Adicionalmente, a redução no número de placas a serem fabricadas e transportadas gera uma eficiência logística significativa, diminuindo o tráfego de veículos pesados, o consumo de combustíveis fósseis e as emissões associadas. Portanto, a otimização do design via métodos computacionais transcende a mera economia de custos, estabelecendo-se como uma ferramenta estratégica e prática para o desenvolvimento de uma engenharia geotécnica mais sustentável e alinhada aos imperativos climáticos globais.

3. Método

O fluxo de trabalho proposto foi desenvolvido utilizando uma plataforma BIM (Autodesk Revit) integrada a uma interface de programação visual (Dynamo), que permite a criação do algoritmo de design generativo. O processo é dividido em três etapas principais:

3.1. Definição de entradas (inputs)

Esta é a etapa fundamental onde o projetista estabelece as bases para a exploração algorítmica. Ela é composta pela definição da geometria de referência e pela parametrização das variáveis de design, que juntas delimitam o campo de soluções a ser investigado, conforme ilustrado na Figura 1.

- Geometria de referência: O ponto de partida é a definição da geometria-alvo da contenção. Esta corresponde à superfície 3D, frequentemente complexa e não planar, que é extraída diretamente do modelo BIM do projeto. Esta superfície representa a face exata da contenção que precisa ser revestida pelas placas pré-moldadas, servindo como a tela sobre a qual o algoritmo irá operar.
- Em seguida, o projetista define os parâmetros que serão tratados como variáveis dinâmicas. Para cada um, são estabelecidos intervalos de variação (valores mínimos e máximos) e um passo de incremento, criando o "espaço de design" que o algoritmo irá explorar. Os principais parâmetros incluem:
 - Deslocamento horizontal (offset X): Determina o padrão de amarração entre as fiadas de placas (por exemplo, amarração de 50% ou 33%), impactando diretamente a estética, o travamento estrutural e a distribuição de peças especiais (cortadas).
 - Espessura da contenção: Um fator crítico que influencia diretamente o volume de concreto, o peso próprio da estrutura e o custo do material.
 - Dimensão da Junta: Essencial para a construtibilidade, pois acomoda as tolerâncias de fabricação e montagem, além de permitir a movimentação térmica e conferir um ritmo visual ao paramento.

Figura 1 – Ilustração dos parâmetros de entrada (inputs). Fonte: Autor, 2025.

3.2. Geração e avaliação (processamento)

Esta etapa constitui o núcleo computacional do método, onde o algoritmo executa a exploração do espaço de design e quantifica o desempenho de cada alternativa gerada.

- Lógica de geração: O algoritmo de design generativo opera de forma iterativa, combinando sistematicamente os valores dos parâmetros de entrada dentro dos intervalos definidos. Para

cada combinação única de deslocamento, espessura e junta, ele gera um layout completo de modulação sobre a superfície de referência. Esse processo não é uma simples repetição; o algoritmo precisa resolver a geometria para cada caso, adaptando o padrão de placas à curvatura e inclinação da superfície, garantindo que a cobertura seja completa e que as juntas sejam consistentes.

- Cálculo automatizado de métricas (outputs): Concomitantemente à geração de cada layout, o sistema calcula automaticamente um conjunto de métricas de desempenho. Estas métricas, ou outputs, são os critérios objetivos que permitirão a comparação entre as diferentes soluções:
 - Quantidade total de placas: O algoritmo computa não apenas o número total de placas, mas também diferencia entre placas inteiras e peças que necessitam de corte. Este dado é um indicador chave para o custo de fabricação, complexidade da montagem e potencial desperdício de material.
 - Volume total de concreto: Calculado a partir da quantidade de placas e da espessura definida para aquela iteração, este é o principal indicador do custo direto de material e do impacto ambiental (pegada de carbono).
 - Área total das placas: Utilizada como uma métrica de verificação para assegurar que a área total das placas geradas corresponde à área da superfície de referência, garantindo a integridade da solução.

3.3. Análise e seleção (outputs)

Esta é a fase final do fluxo de trabalho, onde os dados gerados são transformados em insights para a tomada de decisão. Os resultados de todas as iterações são compilados e apresentados em um painel interativo, tipicamente na forma de um gráfico de dispersão, onde cada ponto representa uma solução de design única. A interatividade da ferramenta permite ao projetista navegar pelo vasto universo de soluções, filtrar os resultados e inspecionar os parâmetros que geraram cada opção. A principal vantagem desta visualização é a capacidade de realizar uma análise de trade-offs clara e objetiva, identificando visualmente a "fronteira de Pareto" das soluções — o conjunto de designs onde não é possível melhorar uma métrica sem piorar outra. Uma vez identificada a solução mais adequada, seus parâmetros são usados para gerar o layout final, que é então integrado automaticamente ao modelo BIM, concluindo o ciclo de otimização e facilitando a documentação do projeto.

É crucial notar que a análise de trade-offs neste estágio transcende a mera seleção de um ponto ótimo em uma fronteira pré-definida. O painel interativo atua como um catalisador para a expertise do engenheiro, capacitando-o a não apenas escolher, mas a questionar e reinterpretar o problema. Conforme teorizado por Nickel et al. (2022), designers experientes frequentemente resolvem conflitos de objetivos não através da otimização dentro de um espaço de design fixo, mas pela reformulação do próprio problema, alterando suas restrições e limites. A visualização clara das relações de causa e efeito permite, portanto, que o profissional identifique oportunidades para inovar, dissolvendo os trade-offs em vez de simplesmente se comprometer com eles. Uma vez identificada a solução mais adequada, seus parâmetros são usados para gerar o layout final, que é então integrado automaticamente ao modelo BIM, concluindo o ciclo de otimização e facilitando a documentação do projeto.

Figura 2 – Painel interativo com os resultados. Fonte: Autor, 2025.

4. Resultados

Para validar a metodologia, foi realizado um estudo de caso em um projeto hipotético de uma contenção com geometria curva e altura variável, um cenário onde a modulação manual seria particularmente complexa e demorada.

4.1. Comparação com o método tradicional

Para estabelecer uma base de comparação (baseline), o projeto da contenção foi inicialmente desenvolvido seguindo uma abordagem convencional, adotando-se um padrão de modulação com amarração a 50% (meia-amarração), que representa uma prática comum no mercado. Esta solução serviu como referência para avaliar os ganhos da metodologia proposta. Subsequentemente, o mesmo problema de design foi submetido ao fluxo de trabalho de design generativo, que explorou um vasto espaço de soluções ao variar sistematicamente os parâmetros de deslocamento, espessura e juntas. Os resultados quantitativos de ambas as abordagens foram compilados e são apresentados na Tabela 1, permitindo uma comparação direta e a quantificação dos ganhos obtidos.

Tabela 1 – Comparativo de resultados entre o design tradicional e soluções otimizadas.

Métrica	Design tradicional	Solução otimizada A (mín. volume)	Solução otimizada B (mín. placas)	Ganho percentual (vs. tradicional)
Nº total de placas	450	435	428	Até 4.9%
Volume de concreto (m ³)	120	109	112	Até 9.2%
Tempo de design (horas)	~16	~2	~2	~87.5%
Emissões de CO ₂ estimadas (tCO ₂ e)	55.2	50.1	51.5	Até 9.2%

Fonte: Autoria própria, 2025.

4.2. Análise dos ganhos

A análise dos resultados revela o potencial transformador da abordagem generativa. A Solução Otimizada A, focada na minimização do consumo de material, alcançou uma expressiva redução de

9.2% no volume de concreto em comparação com a abordagem tradicional. Embora o percentual possa parecer modesto, em projetos de infraestrutura de grande escala, ele se traduz em uma economia substancial de custos diretos e, de forma ainda mais crítica, em um benefício ambiental direto através da redução das emissões de CO₂ associadas à produção de cimento. Esta otimização é alcançada de forma inteligente, sem comprometer a segurança ou a funcionalidade da estrutura, mas sim encontrando uma eficiência geométrica que seria inacessível manualmente.

Por outro lado, a Solução Otimizada B ilustra a flexibilidade da metodologia ao focar em um objetivo diferente: a minimização da quantidade de placas. Esta abordagem, que resultou em uma redução de 4.9% no número de peças, otimiza a logística de fabricação, transporte e, principalmente, a montagem em campo, podendo levar a uma redução no cronograma da obra. A capacidade de visualizar e comparar soluções como A e B através do painel interativo é o cerne da análise de trade-offs. Ela permite que a equipe de projeto tome uma decisão estratégica e informada, escolhendo a solução que melhor se alinha aos objetivos prioritários do empreendimento, seja ele o custo inicial (CAPEX), o cronograma de execução ou as metas de sustentabilidade.

Estes ganhos quantitativos são consistentes com as descobertas de estudos recentes que aplicam metodologias similares em outros domínios da engenharia estrutural. Por exemplo, Wefki et al. (2025), ao utilizar um fluxo de trabalho de Design Generativo em BIM para otimizar sistemas de lajes de concreto armado, reportaram economias de material de até 13.38% em concreto e reduções de custo que chegaram a 17%. A comparação valida a eficácia da metodologia proposta neste artigo, demonstrando que a automação e a otimização de design na fase inicial possuem um potencial robusto e mensurável para promover a eficiência de materiais e a viabilidade econômica em diferentes tipos de projetos estruturais.

Finalmente, o ganho mais universalmente aplicável foi a drástica redução no tempo de design, na ordem de 87.5%. Essa aceleração não representa apenas um ganho de produtividade, mas uma requalificação do papel do engenheiro. Liberado de tarefas geométricas repetitivas, o profissional pode dedicar sua expertise a atividades de maior valor agregado, como a definição de restrições mais sofisticadas e a análise estratégica dos resultados, consolidando-se como um gestor do processo de design.

5. Discussões

A validação da metodologia demonstrou que a integração do design generativo ao BIM transcende a mera automação, representando uma mudança de paradigma no processo de projeto. Os ganhos em eficiência de material (redução de 9,2% no concreto) e produtividade (87,5% no tempo de design) são contribuições tangíveis para a sustentabilidade e viabilidade econômica de projetos de infraestrutura, alinhando-se a uma tendência de otimização observada em outros sistemas estruturais, como lajes de concreto armado (Wefki et al., 2025). O valor central da abordagem reside na capacidade de analisar trade-offs complexos de forma visual e baseada em dados, permitindo que o projetista equilibre custo, cronograma e impacto ambiental de maneira estratégica.

É importante, contudo, discutir a escalabilidade e a generalização da metodologia para além do escopo deste estudo de caso. Embora validado em uma contenção específica, o verdadeiro potencial do fluxo de trabalho reside na sua aplicabilidade a projetos de infraestrutura de grande escala e a outros sistemas construtivos. Em cenários complexos com múltiplos muros de geometria variada, a automação proposta poderia padronizar a otimização, garantindo consistência e eficiência em todo o empreendimento. Além disso, a lógica fundamental, otimizar a modulação de componentes pré-fabricados sobre uma superfície complexa, é diretamente transferível para outros desafios da engenharia, como o design de painéis de fachada, o revestimento de túneis ou a paginação de elementos pré-moldados em edifícios, sugerindo que o valor da abordagem reside não apenas no algoritmo, mas no framework de solução de problemas.

Esta otimização computacional reforça os objetivos de sustentabilidade na construção civil. A redução no volume de concreto é uma ação direta para a descarbonização do setor, um princípio que ecoa em estudos sobre a importância do planejamento na origem para a redução de resíduos (de

Magalhães et al., 2017; Liu et al., 2020). O trabalho de de Magalhães et al. (2017), por exemplo, destaca o papel crítico das decisões na fase de design para projetos de infraestrutura urbana, enquanto Liu et al. (2020) quantificam os fatores que mais impactam a redução de resíduos na fonte, reforçando que metodologias como a proposta neste artigo são ferramentas práticas para uma engenharia mais eficiente. Além disso, é importante reconhecer que a otimização apresentada neste estudo é de natureza primariamente geométrica e quantitativa. Esta é uma limitação que abre caminhos promissores para futuras pesquisas, especialmente considerando as barreiras práticas para a adoção de tecnologias BIM na indústria, que incluem desafios de processo, custo, políticas e capacitação (Biswas et al., 2024).

Mais do que apenas listar as barreiras à adoção de tecnologias digitais — como custo, necessidade de treinamento, resistência a mudanças e interoperabilidade (Biswas et al., 2024) —, é crucial analisar como esta metodologia especificamente as mitiga. Primeiramente, o alto custo de implementação é diretamente contraposto por um retorno sobre o investimento (ROI) claro e quantificável. A economia de 9,2% em concreto e a redução de 87,5% no tempo de design geram valor financeiro que justifica o investimento inicial em software e treinamento. Em segundo lugar, a barreira do pessoal qualificado é rebaixada pelo uso de Linguagens de Programação Visual (VPLs), que são mais acessíveis a engenheiros sem conhecimento profundo de programação. A lógica é encapsulada em uma rotina que pode ser operada por uma equipe mais ampla, democratizando o acesso à otimização. Terceiro, a resistência à mudança é combatida ao posicionar a ferramenta não como um substituto, mas como um meio de empoderamento do engenheiro, que transita de uma tarefa repetitiva para uma função estratégica de tomada de decisão baseada em dados. Finalmente, o desafio da interoperabilidade é inerentemente superado, pois a metodologia opera de forma nativa dentro do ecossistema BIM (Revit e Dynamo), eliminando a necessidade de trocas de arquivos e a consequente perda de dados.

A evolução natural desta metodologia seria expandir o escopo do algoritmo para incluir critérios mais complexos e multifacetados, como análises estruturais em tempo real e a integração de modelos de Avaliação de Ciclo de Vida (LCA) automatizados, uma área de pesquisa em crescente desenvolvimento que busca aprimorar a tomada de decisão em projetos (Parece et al., 2025). A integração de modelos de custo mais sofisticados e a exploração de métricas de desempenho estético também representam fronteiras fascinantes para o futuro do design computacional na engenharia geotécnica.

Referências

- Afzal, M., Li, R. Y. M., Ayyub, M. F., Shoaib, M., & Bilal, M. (2023). Towards BIM-Based Sustainable Structural Design Optimization: A Systematic Review and Industry Perspective. *Sustainability*, 15(20), 15117. <https://doi.org/10.3390/su152015117>
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). (2021). NBR 16920-1: Muros e taludes em solos reforçados - Parte 1: Solos reforçados em aterros. Rio de Janeiro, RJ.
- Biswas, H. K., Sim, T. Y., & Lau, S. L. (2024). Impact of Building Information Modelling and Advanced Technologies in the AEC Industry: A Contemporary Review and Future Directions. *Journal of Building Engineering*, 82, 108165. <https://doi.org/10.1016/j.job.2023.108165>
- Caetano, I., Leitão, A., & Santos, L. (2020). A review of computational design in architecture: from drawing to building. *SN Applied Sciences*, 2(10). <https://doi.org/10.1007/s42452-020-03354-9>
- de Magalhães, R. F., Danilevicz, Â. de M. F., & Saurin, T. A. (2017). Reducing construction waste: A study of urban infrastructure projects. *Waste Management*, 67, 265-277. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2017.05.025>
- Global Cement and Concrete Association (GCCA). (2021). *Concrete Future: The GCCA 2050 Cement and Concrete Industry Roadmap for Net Zero Concrete*.
- Hemeda, S., & Bariş Can Ülker, M. (Eds). (2020). *Geotechnical Engineering - Advances in Soil Mechanics and Foundation Engineering*. IntechOpen. doi: 10.5772/intechopen.78196

- Liu, J., Yi, Y., & Wang, X. (2020). Exploring factors influencing construction waste reduction: A structural equation modeling approach. *Journal of Cleaner Production*, 276, 123185. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123185>
- Mineiro, Érico & Magalhaes, Claudio. (2019). Design paramétrico e generativo. *Gestão & Tecnologia de Projetos*. 14. 6-16. 10.11606/gtp.v14i2.151419.
- N, H. K., & Padala, S. K. (2024). A BIM-integrated multi-objective optimization model for sustainable building construction management. *Construction Innovation*. <https://doi.org/10.1108/CI-09-2023-0223>
- Nickel, J., Duimering, P. R., & Hurst, A. (2022). Manipulating the design space to resolve trade-offs: Theory and evidence. *Design Studies*, 79, 101095. <https://doi.org/10.1016/j.destud.2022.101095>
- Parece, S., Resende, R., & Rato, V. (2025). BIM-based life cycle assessment: A systematic review on automation and decision-making during design. *Building and Environment*, 282, 113248. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2025.113248>
- Preidel, C., & Borrmann, A. (2016). Towards code compliance checking on the basis of a visual programming language. *Journal of Information Technology in Construction (ITcon)*, 21, 402–421. <http://www.itcon.org/2016/25>
- Tedeschi, A. (2014). *AAD - Algorithms-Aided Design: Parametric strategies using Grasshopper*. Le Penseur.
- Wefki, H., Salah, M., Elbeltagi, E., & Alinizzi, M. (2025). Generative design-driven optimization for effective concrete structural systems. *Buildings*, 15(15), 2646. <https://doi.org/10.3390/buildings15152646>
- Woodbury, R. (2010). *Elements of Parametric Design*. Routledge.